

SHAROF RASHIDOVNING “KASHMIR QO‘SHIG‘I” QISSASIDA DISFEMIZM IKKILAMCHI NOMINANT SIFATIDA

G‘aybulloyeva Umida Ahmatovna

Nav.DPI o‘zbek tili ixtisosligi doktoranti

Annotatsiya: Nominatsiyaga doir qarashlar XX asrga kelib o‘zining jiddiy tadqiqini topdi. Asrning ikkinchi yarmida nominatsiyaning ikkilamchi, hodisaviy, jumlagina oid, anaforik, bilvosita turlariga alohida e‘tibor qaratildi. Bu davrga kelib nominativ birliklar qatoriga nafaqat leksemalar, balki gapga teng jumlar, turli okkazonal vositalar kiritildi. Mazkur maqolada “Kashmir qo‘shig‘i” asari asosida Desfemizmni ikkilamchi nominatsiya sifatida ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: nominatsiya, disfemizm, ikkilamchi nominatsiya, ko‘chma ma‘no, hodisaviy ma‘no.

Tilning o‘ziga xos muhim fazilatlaridan biri borliq haqidagi tushunchalarni umumlashtirish, guruhlab nomlash bo‘lsa, uning ikkinchi fazilati o‘zidagi mavjud lisoniy imkoniyat va zahiralardan qayta va takror foydalanishi, ularni nutq jarayonida ishga solishidir. Onomasiologiya va nominatsiyaga oid tadqiqotlarda mana shu jarayon *ikkilamchi nominatsiya* deb yuritiladi. Ikkilamchi nominatsiya tildagi biror so‘zdan biror narsa yoki hodisani nomlashda ikkinchi bor foydalanishdir. Nazariy adabiyotlarda qayd qilinishicha, ikkilamchi nominatsiyaga ehtiyoj tilning uchta fundamental vazifasi tufayli yuzaga keladi: kommunikativ ehtiyoj, pragmatik ehtiyoj va nominativ, ya‘ni tasniflash (klassifikatsiyalash) talabi”⁷. Nominatsiyaning vazifa va kelib chiqish jihatidan tekshirish uni azaliy (tub) nominatsiya va yasama (ma‘no va so‘z yasalishiga ko‘ra) nominatsiya deb ikkiga ajratishga asos beradi. Avvaldan mavjud bo‘lgan yoki birlamchi nominatsiya jarayonlari — hozirgi tillarda juda kam uchraydigan hodisa: tilning nominativ boyligi, asosan, o‘zlashmalar yoki ikkilamchi nominatsiya hisobiga boyib bormoqda. Birlamchi nominatsiya natijalari muayyan til

⁷ [Языкова номинация] – М.: Наука, 1977.С –221

vakillari tomonidan azaliy, dastlabki nom tarzida idrok qilinadi (Mas, *suv, tog‘, ichmoq, qora* kabi). Bunday nominatsiyalarning yasama ekanligi faqat etimologik yoki tarixiy tahlil orqaligina aniqlanishi mumkin. Masalan, “ko‘mir tusidagi”, “eng to‘q rang” etimon ma‘nosiga ega *qora (qara)* leksemasi turkiy xalqlarda “*yomon*”, “*jazo, qorong‘i, zulmatdagi, zim-ziyo, hayvon, baxtsiz, avom, xalq, qo‘shin, qullar, qit‘a, yer, tepalik, do‘nglik, ulkan, yirik, mo‘l-ko‘l, asosiy, buyuk, qudratli, dahshatli, kuchli, toza, falakning shimoliy (qorong‘i) tomoni*” semalarini ham anglatgan. Navoiy asarlarida “1.qora rang” “2.qorong‘u, qorong‘ulik”; “3.asar, iz, dog‘, alomat” ma‘nolarida qo‘llangan. Shuningdek, haq ahli uchun qora rang muqaddas sanalgan, Alisher Navoiy ham bu jihatni yoritishda ko‘p o‘rinda tub turkiy qatlamga xos *qaro (qora)* leksemasini qo‘llaydi: “*Qaro rang elga toji torakdur, Kim bu rang ichradur, muborakdur*” (SS, XX). Yoki mumtoz adabiyotda yuksaklik ramzi sifatida keltiriluvchi Zuhul (Saturn) sayyorasining rangi ham qora deb tasvirlanadi.

XX asrning ikkinchi yarmida nominatsiyaning ikkilamchi, hodisaviy, jumlag oid, anaforik, bilvosita turlariga alohida e‘tibor qaratildi. Bu davrga kelib nominativ birliklar qatoriga nafaqat leksemalar, balki gapga teng jumlar, turli okkazonal vositalar kiritildi. Bu borada N.Arutyunova, V.Gak, Ye.Kubryakova, G.Kolshanskiy, B.Serebrennikov, Yu.Stepanov, V.Teliya, A.Ufimsevalarning xizmati katta bo‘ldi. Birlamchi nominantlarga xos motivatsion mohiyatning xiraligi ikkilamchi nominativ vositalardan kelib chiqib baho berish an‘anasining shakllanishiga olib keldi.

Inson tasavvuri va dunyoqarashining chegara bilmasligi va maqsad-niyatlarini, bahosini birlamchi nominantlar xira ifodalashi natijasida ikkilamchi nominativ vositalardan kelib chiqib baho berish an‘anasining shakllanishiga olib keldi. Natijada ikkilamchi nominantlar birlamchi nominantlarni to‘ldiradi. Tilimizdagi “*ko‘chma ma‘no*”, “*hosila ma‘no*” terminlari “*ikkilamchi nominatsiya*” deb ataladi.

Sotsiolog va tilshunoslarning tadqiqotlariga qaraganda XXI asr boshlari verbal muloqotda salbiy ma‘noning kuchayganligi bilan xarakterlanadi. Bugungi kunda o‘zida salbiy ma‘noni ifodalovchi so‘zlarning soni tobora ortib bormoqda. Bu esa tilshunoslikda «*disfemizm*» deb ataladigan tushunchaning mohiyati, paydo bo‘lish sabablarini o‘rganishga ehtiyoj tug‘diradi. Disfemizm ikkilamchi nominant sanaladi.

Nutq qo‘pollashuvining bir necha sabablari mavjud. Sotsiolog va sotsiolingvistlarning qayd qilishicha, «hayotning turli sohalarida ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi tabaqalanishning chuqurlashishi, manfaatlar to‘qnashuvi, bir guruhning boshqa guruh ustida hukmronlik qilish istagining mavjudligi»⁸ nutqning qo‘pollashishiga olib keldi. Bundan tashqari, nutqning salbiy ma‘no tus olishiga ijtimoiy-madaniy, psixolingvistik faktorlar ham mavjud. Birinchidan, disfemizmlar bu – tinglovchi (o‘quvchi) yoki auditoriyaga ta’siri hayratlanarli, haqoratli, ba’zi hollarda inson qadr-qimmatini kamsituvchi iboralar. Ikkinchidan, disfemizm bu – mavjud tabiiy tilning ekspressiv ijtimoiy belgilangan lug‘at qatlami. Disfemizmlarning qo‘llanilishi turli ijtimoiy tabaqalar nutqining o‘ziga xosligi bilan bog‘liq. Ya’ni disfemizmlar ijtimoiy jihatdan farqlanishini ta’kidlaydi.

Disfemiyaning o‘rganishning eng muhim jihatlari sifatida sotsiologik, psixologik, pragmatik hamda lingvistik jihatlar ko‘rsatiladi. Sotsiologik yondashuv disfemizmlarning paydo bo‘lishida ijtimoiy va axloqiy omillarni o‘rganishni o‘z ichiga oladi. Disfemizmlarni o‘rganishda psixologik yondashuvda uni keltirib chiqaruvchi sabablar muhim o‘rin tutadi. Hozirgi vaqtda insonning psixologik holati oldingiga qaraganda ancha erkin bo‘lib, bu esa o‘z navbatida, zamonaviy shaxsning belgilangan qonun-qoidalar, cheklovlar va axloqiy me’yorlariga qarshi chiqishiga sabab bo‘ladi. Disfemizmlar – so‘z parafrazalar, ya’ni ikkilamchi nominatsiya birliklari, ularning denotatlari, intensiv yoki antropotsentrik obyektlarga tegishli, boshqacha aytganda, nomlash (jarayon sifatida) so‘zlovchining subyektiv nuqtai nazarini aks ettiradi». Disfemiyaning so‘zlashuvda tajovuzkorlikning namoyon bo‘lishi deb ta’riflashadi. Bunda birinchi sabab nutqda disfemizmlarning qo‘llanilishida so‘zlovchining tinglovchiga qasddan nutqiy zarar yetkazishni istashi bo‘lsa, ikkinchi sabab tinglovchining o‘ziga nisbatan bildirilgan ma’lum fikrga (gina, g‘azab, tajanglik) qarshi salbiy emotsional reaksiya ko‘rsatishi, shuningdek, ta’na, norozilik, ziddiyat ko‘rinishidagi javob bayonoti bo‘lishi mumkin. Kelishmovchilik yoki bayonot shakllari, tinglovchining tabiati ham disfemiyaning o‘rganishiga sabab bo‘la

⁸[<https://cyberleninka.ru> > article > Кваскова Л.В. Дисфемизация речи как коммуникативная тактика в дискурсе 2016. № 2. – С. 352–357].

oladi. “Kashmir qo‘shig‘i” qissasida asalari Bambur Xorud va Bo‘ronning sevgilisi Nargizga bergan azoblarini eshitib shunday deydi:

Qani battol? Qani qattol?

Zug‘umi zo‘r O‘sha dajjol?

Qani Bo‘ron, U zo‘ravon?

Boshlariga Solay qiron!

Yoki Azobimga tezroq chora qil,

Yovuzlarning yuzin qora qil!

Qissada desfimizmlar yovuz kuchlar – Xorud va Bo‘ron tilidan so‘zlanganligi kuzatiladi. Yana bir misol: *Zahrim-zaqqumim bilan*

Senlarni kemiraman.

Nishon ham qoldirmayman,

Butunlay yemiraman.

Mazkur qissada Bo‘ron, Xorud, Bambur tilidan keltirilgan gaplarda difemizmning ko‘plab namunalarini uchratishimiz mumkin.

Ikkilamchi nominatsiya, yuqorida aytib o‘tilgan asosiy nominatsiya bilan bir qatorda katta mahsuldorlikka ega. Ammo shuni ta‘kidlash kerakki, hozirgi paytda ushbu nomlash uslubini belgilash bo‘yicha filolog tadqiqotchilar o‘rtasida yakdil fikr mavjud emas. Ikkilamchi nominatsiya ilgarigi belgida vujudga kelgan konsepsiyaning semantik rivojlanishi, yangi konsepsiya obrazi va belgi obrazini birlashtirish asosida deb tavsiflaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Языкова номинация – М.: Наука, 1977. С –221
2. <https://cyberleninka.ru> › article › Кваскова Л.В. Дисфемизация речи как коммуникативная тактика в дискурсе 2016. № 2. – С. 352–357.
3. Rashidov SH. Kashmir qo‘shig‘i. Qissa. –Т., 1978.
4. www.ziyouz.com